

A Resiliência do Assistente Social no Luto

Resumo

Em Serviço Social lidar com o luto pode ser um desafio emocional e estressante para os próprios profissionais ao se depararem com a perda daqueles que eram os seus sujeitos de atenção e com quem estabeleceram uma relação profissional, levando ao desânimo e ao *burnout*, pelo que se revela a importância da resiliência.

Propõe-se assim neste artigo refletir sobre que teorias da perda e do luto melhor se enquadram nos princípios e valores do Serviço Social, apresentando-se de seguida funções e competências atribuídas aos assistentes sociais para a intervenção.

Por fim, demonstra-se com o testemunho de uma assistente social, que esteve para desistir de trabalhar neste campo de intervenção ao se deparar com a morte de uma criança, como conseguiu superar essa situação do ponto de vista da perspectiva das forças, na presença de fatores de risco e de proteção, num processo de resiliência bem-sucedido.

Palavras-chave

Serviço Social no luto, Resiliência, Perspetiva das forças

Introdução

Os assistentes sociais são dotados de funções e competências para intervir com os sujeitos de atenção, mas estes profissionais também precisam de ter resiliência para lidar com as emoções que advêm da complexidade do luto. Porém, este é um tema que cada vez mais incide atenção no âmbito multidisciplinar de forma a capacitar os profissionais para um conhecimento complexo, que emerge da necessidade de explorar a forma profissional e ética de compreender para além do tradicional. Além disso, a literatura em Serviço Social foca a sua atenção para o luto e como capacitar para a habilidade profissional de olhar este processo natural da evolução humana.

Ao longo deste artigo, procura-se refletir sobre as teorias da perda e do luto, que melhor se enquadram no trabalho dos assistentes sociais, assim como a visão sobre a importância do papel do assistente social e as suas competências profissionais, emocionais que visam em colmatar as fragilidades de quem lida por este processo.

Por fim, aborda-se o testemunho real e emocionante de um profissional de Serviço Social que nos transporta para uma experiência no linear da esfera profissional, ao qual se julga nunca preparado, porém demonstra uma virtuosa versatilidade ao compreender que o impacto positivo pesa mais do que o medo de enfrentar a perda.

Teorias da Perda e do Luto em Serviço Social

Toda a perda é acompanhada por uma resposta de luto com alguma intensidade, que não é muito diferente da perda de um ente querido com uma doença crónica, da perda que alguém sente quando um membro da família é diagnosticado com *Alzheimer* (Clark 2018).

No contexto social e cultural, determinadas perdas podem ser consideradas inadequadas ou insuficientes para um sentimento de pesar como o luto dos sogros, de colegas de trabalho e de ex-cônjuges; a perda de certas partes do corpo ou o luto perinatal (Corr 2002).

Neste domínio, vários foram os contributos para o Serviço Social, entre eles, Parkes (1998), Bowlby (1980) Worden (1991) e Barbosa (2010). Segundo um dos mais influentes, Kübler-Ross (2008), o assistente social ao fazer luto perante a morte percorre cinco fases emocionais: a negação da realidade, a raiva através do sentimento de injustiça e culpa, a negociação refere-se à esperança de paz para o espírito do falecido, a depressão é relativa a uma tristeza temporária, a aceitação encaminha para um regresso à serenidade.

Críticas a este modelo incluem o facto de que nem todas as pessoas percorrem as fases de luto de forma ordeira e frequentemente passam por uma, mais do que uma vez (Goldsworthy 2005). Worden (1991), acrescenta que o indivíduo que experiencia o luto é visto como um sujeito passivo, que nada pode fazer.

Atualmente existe o risco de se patologizar o luto com a inclusão do conceito de luto complicado nos manuais de diagnóstico de doenças do foro mental (Almeida 2015), defendendo Saleebey (1997), que o foco na patologia ignora os princípios básicos da prática do Serviço Social, nomeadamente, o pouco ou nenhum reconhecimento da perspectiva de forças, assim como o facto de que cada indivíduo pode lidar com o luto e a perda de forma bastante individual.

Assim sendo, as teorias do luto e da perda devem ser coerentes com os valores e a ética em trabalho social, nomeadamente, a autodeterminação, a dignidade, o empoderamento (Robbins, Chatterjee e Canda 1999), surgindo assim as abordagens de construção e reconstrução de significado e as abordagens integrativas.

A abordagem de construção de significado permite que os sujeitos de atenção sejam ouvidos em busca de significados para as suas perdas e que escolham quando, onde e como fazer o luto (Goldsworthy 2005), servindo os assistentes sociais como catalisadores dessa busca de sentido (Saleebey 1994).

A abordagem de reconstrução de significado refere que para se integrar as perdas na vida de modo que façam sentido na mesma, tem de se reaprender o mundo, restabelecer o sentido e ajustar as antigas suposições (Stroebe et al. 2001), onde se enquadra o contributo de Neimeyer (2006).

Foram também surgindo abordagens integrativas, entre elas, as seguintes.

A abordagem integrativa *Set & Go* (Lueng e Chan 2011) envolve a família num processo, que começa com a sobrevivência ao *stress* de morte iminente. Segue-se o empoderamento e a capacitação dos sujeitos para se viver a vida ao máximo, mediante o recurso ao crescimento espiritual e pessoal, de modo a se celebrar a revisão da vida e deixar um legado. Posteriormente procuram-se estabelecer objetivos de vida para que os enlutados continuem a viver, fechando-se a relação, respondendo-se a questões inacabadas e aceitando-se que se deve continuar a ser feliz.

A abordagem integrativa *Body–Mind–Spirit* (Lee et al. 2009) recorre a uma perspetiva integradora e holística baseada nos pontos fortes e nas filosofias orientais e técnicas terapêuticas, de modo a se promoverem mudanças benéficas e transformadoras nos indivíduos e nas famílias.

O modelo de Payás (2010) pressupõe que o falecimento de uma pessoa querida é uma experiência traumática com consequências ao nível somático, emocional, cognitivo e comportamental. É uma intervenção psicoterapêutica que recorre à compreensão empática; à indagação com perguntas abertas; ao acompanhamento sintónico em relação às necessidades relacionais, cognitivas, afetivas e comportamentais; à gestão do intervalo de tolerância emocional e à dissolução de estratégias improdutivas em prol da ativação de defesas adaptativas por meio de tarefas, consoante a fase em que o indivíduo se encontra.

Perante os contributos teóricos para se compreender o luto e a perda, uns se podem enquadrar melhor que outros nos princípios e valores do Serviço Social, apresentando-se de seguida funções e competências atribuídas aos assistentes sociais para lidar com luto.

Funções e Competências dos Assistentes Sociais no Luto

Várias investigações indicam que o Serviço Social no luto pode ser um desafio emocional e estressante para os próprios assistentes sociais (D'Érrico 2020; Jeanrenaud 2020; The Open University 2017).

Em Serviço Social, a resiliência pode ser definida como a capacidade de um indivíduo de lidar com o *stress* e a adversidade, geralmente entendida como um processo no âmbito das teorias do desenvolvimento psicossocial onde se incluem fatores de risco e de proteção e situações de transição (Harris e White 2018). Se estas transições forem bem-sucedidas então influenciarão o desenvolvimento de estratégias de adaptação e de habilidades para a resolução dos problemas, assim como a percepção da autoeficácia (Harris e White 2018).

Atualmente a resiliência para se lidar com o luto pode ser avaliada, por exemplo, a partir da escala *Adult Attitude to Grief* (Machin 2009), que permite distinguir se as emoções e tentativas de controlo da funcionalidade são ou não resilientes.

Quando ocorre uma morte, o profissional na relação de ajuda é confrontado com a ambivalência de frequentemente apoiar um luto duplo: o dos enlutados, por exemplo, os pais de um indivíduo e o seu próprio (Herzog 2005), pelo que o assistente social precisa de lidar com o impacto da morte em si mesmo, para desempenhar o seu papel junto das pessoas utilizadoras dos serviços.

Diversos autores identificam papéis aplicáveis ao Serviço Social no luto, que são transversais aos cuidados paliativos (Hughes, Firth e Oliviere 2014; Jone 2006):

- Funções que incluem o aconselhamento, o apoio psicossocial, facilitar a expressão dos sujeitos de atenção, avaliação social e encaminhamento para intervenções sociais adequadas. Em Serviço Social pode ainda estar presente o apoio espiritual e a presença perante o sofrimento compassiva e tranquila com uma abordagem humanista.
- Atuar como mediador entre a família, a equipa médica e os recursos de apoio. Recorrer à advocacia para atender às necessidades e desejos das pessoas, tendo em conta as suas preocupações e medos, orientar sobre as opções de tratamento, assegurar a honestidade da informação clínica que é transmitida, defender o conforto e o controlo da dor.
- Ajudar a família a obter todos os recursos de que precisa para cuidar da pessoa em casa, visitas domiciliárias, luto e acompanhamento.

- Ser membro de uma equipa interdisciplinar com avaliações psicossociais, intervenções de trabalho social, apoio aos restantes membros na forma de lidar com o luto e promovendo a comunicação.

- Atuar como consultor ético face ao ambiente vulnerável em que os indivíduos se encontram e onde se podem sentir impotentes ou intimidados, ficando incapazes de defender as suas próprias necessidades e desejos em fim de vida.

Nestas práticas dos assistentes sociais estão presentes os valores de empoderamento, autodeterminação, justiça social, competência clínica e respeito cultural (Jones 2006), assim como os valores e princípios da relação de ajuda (Sebastião 2015).

Quando existe uma transição nas necessidades dos cuidados de bem-estar e saúde para a aproximação da morte, óbito e luto, existe a necessidade crucial de que o doente compreenda a progressão da sua condição de saúde de forma a desenvolver uma consciência adequada sendo esta o enfoque das equipas multidisciplinares e interdisciplinares, pois os doentes têm a consciência que estão doentes (Payne 2012). Conforme refere Payne (2012), mediante a aproximação desta realidade são necessárias competências através do apoio social que consistem numa prática clínica que potencia uma boa qualidade de vida e nas necessidades emocionais, psicológicas, sociais e espirituais aliadas aos cuidados médicos, de enfermagem que fomentam uma adaptabilidade psicológica e social. Porém, é fundamental existir uma abertura para as reações demonstradas à aproximação da morte, podendo estas serem agitadas pelo facto de a morte ser afetada por suposições culturais e rituais sociais (Payne 2012). “A natureza social da morte e das experiências de quase-morte significam que os doentes precisam de concluir tarefas psicológicas e sociais importantes durante o processo que leva à morte, o que conduz a um importante papel do Serviço Social” (Payne 2012, p.117).

Corr, Nabe e Corr (2006) identificam um conjunto de tarefas específicas que os indivíduos precisam de executar durante o processo que conduz à morte: tarefas físicas para satisfazer necessidades físicas e minimizar o desconforto físico; tarefas psicológicas para alcançar segurança, autonomia e qualidade de vida; tarefas sociais que permitem manter relações significativas com os outros durante o processo da morte; tarefas espirituais promotoras de energia e esperança.

Salienta-se a importância de serem trabalhados os atos de se dizer “adeus”, “amo-te” ou “obrigado” como forma de cuidar e apoiar, e “desculpa” em casos de dificuldades reais ou imaginadas nas suas relações (cit. por EARNSHAW-SMITH, E. – The hospice social worker in the multiprofessional team, p. 3).

Em relação às tarefas necessárias para a integração do processo de luto, Sebastião (2015) identifica:

- Tarefas de transição e adaptação à perda, nomeadamente, transitar para uma nova realidade com adaptação face à perda, atribuir um sentido novo à vida, reparar a vinculação com os outros e assumir no contexto social e pessoal novos papéis.

- Tarefas de orientação às pessoas enlutadas e a relação de ajuda (Worden 1991).

A prática profissional do assistente social com doentes que se encontram à beira da morte carece de uma profissionalização especializada que potencia uma intervenção centrada no indivíduo através da aplicabilidade de ferramentas que potenciam a inteligência emocional, além de fatores éticos e deontológicos, tais como a imparcialidade no que remete para a posição da história de vida do doente e familiares, sigilo profissional, respeito por crenças, religiões e a forma de culto face à morte, assim como, a postura de cada indivíduo lidar com o sentimento e significado de perda fomentando a forma dos indivíduos lidarem com questões mantendo o equilíbrio saudável.

É valorizado pelos utilizadores dos serviços a neutralidade profissional, ou seja, que o assistente social lide com o processo de luto sem as finalidades lucrativas das agências funerárias ou de proselitismo de líderes religiosos (Tremblay 2012).

No decorrer da intervenção do assistente social é fundamental existir um conhecimento notório de como comunicar com a família e o doente, pois:

sendo a comunicação uma área transversal à sociedade, aos diversos acontecimentos de âmbito individual e/ou coletivo (...) podemos partir da comunicação como um “sustento” indispensável que apoia a construção da saúde (...) a comunicação no domínio da saúde é da maior importância na formação, investigação e intervenção (Sequeira, Coelho e Gamez 2016b, p.87).

A comunicação pode ser verbal e/ou não verbal, todavia é importante referir que não existe um tipo de comunicação adequada para lidar com determinada situação, em determinado contexto. No entanto, apela-se à utilização da comunicação assertiva devido aos benefícios que esta representa: ter resultados, ser claro, possibilitar oportunidades de interação, desenvolver e manter relações com base na verdade, aumentar a autoestima (Sequeira, Pinho e Llobet 2016).

Todavia, existem vários tipos de comportamentos assertivos, tal como, assertividade positiva, resposta assertiva elementar, assertividade empática, assertividade ascendente; assertividade subjetiva e a resposta assertiva face à não assertividade do outro (Sequeira, Pinho e Llobet 2016).

O assistente social, deverá prezar por uma linguagem clara e concisa com um vocabulário acessível a qualquer indivíduo de forma que a informação seja compreendida, assim como é importante compreender a necessidade que o doente e a família podem ter para assimilar a mensagem que lhe é transmitida, tornando-se indispensável o respeito pelo silêncio, podendo este ser compreendido em três esferas: silêncio aberto, silêncio fechado e silêncio neutro (Sequeira e Coelho 2016a).

Na realidade profissional do assistente social independentemente do contexto interventivo, é importante criar empatia com o indivíduo de forma a direcionar a intervenção para o sucesso, é crucial estabelecer uma relação baseada na comunicação empática, de forma a perceber o estado do outro através de uma reação adequada à situação, sendo que compromete o envolvimento de duas componentes essenciais; a cognitiva e a emocional (Sequeira e Coelho 2016a). Porém ter empatia, não é fomentar um sentimento paternalista e assistencialista, mas sim compreender o indivíduo através da escuta ativa e observação direta das informações e reações associadas ao problema/situação que o indivíduo exterioriza, no entanto, para que exista uma integração na história de vida e conhecimento do indivíduo de forma a compreendê-lo é fundamental existir algum tipo de envolvimento, porém é relevante a existência do limite entre o envolvimento e o distanciamento, pois é neste meio que o assistente social vai desenhar a intervenção (Sequeira e Coelho 2016a).

Sequeira (2016) refere:

uma má notícia consiste em qualquer informação que envolva uma mudança drástica no indivíduo que a recebe, tendo um impacto negativo na sua perspetiva de futuro, afetando, assim, os domínios cognitivo, emocional, espiritual e comportamental, com eventuais repercussões na dinâmica pessoal, familiar e social (p.215).

Neste âmbito, para os assistentes sociais transmitirem uma mensagem negativa com um peso simbólico, destaca-se o protocolo *SPIKES* (Alcantara et al. 2020; Carver 2018; Meeker 2018) que visa potenciar um conjunto de estratégias, habilidades e conhecimentos dispares para atenuar a carga emocional.

No entanto, no semblante da necessidade de aceitar a morte de um ente querido como um processo natural da evolução do indivíduo emerge cada vez mais necessidade de procurar práticas alternativas às convencionais, tal como o *reiki* e a hipnose para encontrar ferramentas de extrema relevância que possam possibilitar um equilíbrio emocional no quotidiano, além de trabalhar a aceitação de forma gradual, desde limitações básicas às mais complexas (desfazer dos pertences da pessoa falecida, retomar o quotidiano, dormir no quarto onde a pessoa falecida dormia,...). Todavia o Serviço Social é um serviço de excelência que tende a fomentar informação sobre estas práticas alternativas, assim como consultas do luto onde esclarecem dúvidas sobre os apoios sociais como o subsídio de funeral, recursos disponíveis como os grupos de autoajuda, orientação no preenchimento dos requerimentos, entre um leque de possibilidades que emergem.

O assistente social tem assim um conjunto de competências próprias para lidar com o luto e assumir funções, mas também o próprio pode precisar de apoio para lidar com o seu luto, pelo que se torna pertinente ter o testemunho da assistente social Maria (nome fictício).

Lidar com a Perda e o Luto: o Testemunho de Uma Assistente Social

Pensar nos problemas mais difíceis em contexto hospitalar, que assistentes sociais tiveram de lidar e como os conseguiram ultrapassar, implica remeter para a recolha de informação junto dos mesmos. Identificou-se assim um testemunho real, que refere o confronto entre a perda e o luto no âmbito de uma conferência de Serviço Social.

“Todos os dias tenho grandes desafios, porque todos os dias lido com a perda [...], como dou a volta? [...] naquele espaço que é o hospital, onde morrem todos os dias pessoas, há muita esperança, há muita alegria e existem equipas fantásticas. Aquilo que eu reconheço [...] é que todos os dias, eu digo: agradeço por estar a trabalhar onde estou a trabalhar. Sou uma privilegiada, porque estou a fazer o que gosto. Sou uma privilegiada, porque realmente sou assistente social num local onde me realizo como pessoa e como profissional, apesar desta perda, apesar destas dificuldades [...]. Que bom que estou a fazer o que eu gosto [...], posso fazer a diferença na vida da outra pessoa e essa é a minha compensação. É achar que de facto fiz a diferença como assistente social e também como pessoa.”

A perspectiva baseada nas forças de Saleebey está presente na forma como Maria lida com o luto, através de potências e forças, que se constituem como importantes fatores de proteção para o processo de resiliência: esperança, alegria, pessoas fantásticas, fazer o que se gosta e a autorrealização enquanto pessoa e profissional.

A autorrealização permite que se tenha uma percepção mais eficiente da realidade; uma maior aceitação das situações como elas estão, invés de se passar o tempo a rebelar contra elas e permite uma apreciação contínua da vida, ou seja, capaz de apreciar as experiências da vida que se vão vivendo (Maslow 1950; Maslow 1968). Ao que Maria desempenha a sua profissão e agradece, sentindo-se uma privilegiada, fazendo assim parte do seu *self* ideal (Kleinman 2019), o que segundo Rogers, lhe permite ser “capaz de enfrentar os desafios da vida, aceitar a infelicidade e o fracasso, sentir-se confiante e positiva acerca de si própria, e estar aberta aos outros” (Kleinman 2019, p.117). A esperança é mencionada como um fator de proteção, em que um pequeno estudo com assistentes sociais de saúde mental, revela que lhes permite fazer o seu trabalho de forma corajosa por muitos anos, sem desanimar ou entrar em *burnout* (Ryan et al. 2004). Os mesmos autores acreditavam que isso, por sua vez, ajudava a orientar os assistentes sociais para os pontos fortes dos seus sujeitos de atenção, apesar de não terem testado essa hipótese.

Maria relata que no seu 2º dia de trabalho esteve para desistir, deixando de trabalhar onde estava, mas hoje já lá está há mais de 10 anos. No seu testemunho passou por um processo de resiliência bem-sucedido, onde se recorre a fatores de proteção que neutralizam ou diminuem os fatores de risco (Harris e White 2018).

“Sou assistente social há 20 e muitos anos [...]. Há situações que me marcaram muito, mas uma que me marcou foi logo no 2º dia que comecei a trabalhar [...]. Estava na pediatria e conheci uma mãe que veio do (sul de Portugal) [...] com um menino com (uma doença crónica) [...], 4 anos, tinha a idade precisamente de um dos meus filhos [...] A mãe desesperada e eu só via os meus filhos! Esta mãe, uma rapariga muito nova, com um menino (que) de repente entrou em coma [...].

A mãe estava sozinha e [...] completamente descompensada, deram-lhe uma medicação, um ansiolítico [...] e estava muito nervosa, porém o ansiolítico teve um efeito inverso, que foi lentificação, ria-se, [...]. Só pensei: ainda bem que vim, porque estava ali a equilibrar [...]. O pai chegou e começou a falar com ele, esta criança que estava em coma, deixou cair lágrimas e morreu. Esta situação marcou-me, foi de tal maneira, que fui para casa eram 23h00.

No dia a seguir fui falar com a minha coordenadora [...] e disse: vou deixar de trabalhar aqui, se é isto que me vai acontecer todos os dias, eu não tenho perfil para isto. A minha coordenadora [...] disse para não desistir e para dar um mês a mim própria. Graças a Deus fiquei, estou há 10 anos e espero ficar [...].”

No discurso de Maria estão presentes fatores que influenciam a intensidade e duração do processo de luto (Direção-Geral da Saúde 2019; Sebastião 2015), tais como o facto de se tratar de uma criança de 4 anos, a mesma idade de um dos seus filhos, que morreu (devido a uma doença crónica) [...] e das circunstâncias da própria morte.

Perante estes fatores de risco é importante minimizar e prevenir situações extremas de stress e lutos complicados e/ou patológicos nos próprios assistentes sociais, estando atualmente este apoio a ser prestado pela Associação dos Profissionais de Serviço Social em articulação com outras entidades (Reigada 2020).

O impacte traumático das experiências de luto pode ainda ser diminuído nos assistentes sociais através de formação especializada, onde não só se aumente a competência percebida como também se treine a equanimidade, que se caracteriza por uma sensação de imperturbabilidade e resiliência face aos desafios (Tsui et al. 2015).

Perante o elevado número de perdas com que lidam frequentemente profissionais de saúde, incluindo assistentes sociais, foi realizado num hospital um questionário para saber qual era a sua motivação para demonstrarem tamanha resiliência ao lidar com a morte e a resposta era sempre a mesma: humanismo (Allet 2020). De facto, a abordagem humanista é um motivo que permite assegurar a cura a partir da relação de ajuda (cit. por PENA, M. J. – A relação profissional no quadro da intervenção do assistente social, p. 62), pelo que Maria desempenhou um papel importante na construção de resiliência (Cyrulnik 2018) para superar o luto.

Considerações Finais

Apesar da perda e o luto ser um tema central em Serviço Social, a formação de assistentes sociais sobre o mesmo continua muito subdesenvolvida (Hefel 2019), juntando-se também o facto de haver escassez de literatura (Goldsworthy 2005), por isso, considera-se importante que haja formação específica na licenciatura em Serviço Social e mais investigação.

Herzog (2005) refere a falta de protocolos de atuação perante o luto nas instituições, pelo que a atuação profissional passa a ser feita caso a caso, desenvolvendo-se assim uma inteligência prática (D'Érrico 2020). Contudo a existência destes, não garante por si só a eficácia da intervenção (Colimão 2015) e coloca-se a questão de como lidar com outros tipos de perda, tais como a perda de rendimento e de aspirações futuras.

Atualmente é interessante verificar como o luto pode ou não ser visto como uma psicopatologia, através das diferentes perspetivas das ciências sociais, humanas e médicas.

Bibliografia

- ALCANTARA, E. R. de A., et al., 2020. Treinamento para comunicação de óbito durante a pandemia COVID-19. *Revista Qualidade HC* [Em linha]. 6 (1), 215–224 [consult. 2021-08-19]. ISSN 2526-0162. Disponível em <https://www.hcrp.usp.br/revistaqualidade/uploads/Artigos/256/256.pdf>
- ALLET, N. L., 2020. Le sens de l'accompagnement palliatif. Le point de vue de patients. Em: A. ALMEIDA, e M. BERTHOD, eds. *L'accompagnement social et la mort* [Em linha]. Lausanne: Éditions HETSL, pp. 87-110 [consult. 2021-08-19]. ISBN 978-2-88284-074-5. Disponível em: <https://www.doi.org/10.26039/1zg7-0j95>
- ALMEIDA, I. A. L. de, 2015. *Luto patológico, ansiedade perante a morte e variáveis sociodemográficas, sua relação com a sintomatologia depressiva em adultos mais velhos* [Em linha]. Dissertação de mestrado. Universidade de Lisboa, [consult. 2021-03-19]. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10451/23048>
- BARBOSA, A., 2010. Processo de Luto. Em: I. NETO, e A. BARBOSA, coords. *Manual de Cuidados Paliativos*. Segunda edição. Lisboa: Núcleo de Cuidados Paliativos/ Centro de Bioética – Faculdade Medicina da Universidade de Lisboa, pp. 487-532. ISBN 978-972-9349-37-9.
- BOWLBY, J., 1980. *Attachment and Loss. Loss, sadness and depression* [Em linha]. Terceiro volume. New York: Basic Books, [consult. 2021-08-19]. ISBN 0-465-04237-6. Disponível em: <https://abebe.zohosites.com/files/John-Bowlby-Loss-Sadness-AndDepression-Attachment-and-Loss-1982.pdf>

- CARVER, C., 2018. The Fear of Dying: A Case Study Using the SPIKES Protocol. *Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services* [Em linha]. 99 (4), 333–337 [consult. 2021-08-19]. ISSN 1044-3894. Disponível em <https://doi.org/10.1177%2F1044389418803444>
- CLARK, E., 2018. *Loss and Suffering: The Role of Social Work*. [Em linha]. The New Social Worker, 2018 [consult. 2021-08-19]. Disponível em: <https://www.socialworker.com/feature-articles/practice/loss-and-suffering-the-role-of-social-work/>
- COLIMÃO, M. do C. de S. de O., 2015. *Espiritualidade em cuidados paliativos: estados espirituais da família após a perda de um ente querido: perspetivas para o serviço social* [Em linha]. Dissertação de mestrado. Universidade de Lisboa, [consult. 2021-03-19]. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10451/23419>
- CORR, C., 2002. Revisiting the concept of disenfranchised grief. Em: K. J. Doka, ed. *Disenfranchised grief: New directions, challenges and strategies for practice*. Champaign: Research Press Publishers, pp. 39-60. ISBN 9780878224272.
- CORR, C., C. N. M. e D. CORR., 2006. *Death and Dying: Life and Living* [Em linha]. Sexto volume. California: Wadsworth Publishing, [consult. 2021-08-19]. ISBN 9780357695609. Disponível em: <https://www.counselindia.com/wp-content/uploads/2020/11/Death-And-Dying-Life-And-Living.pdf>
- Cyrulnik, B., 2018. A nossa história não determina o nosso destino. Em: C. COLLIN, et al., eds. *Psicologia: tudo o que precisa de saber*. Lisboa: Editorial Presença, p. 152. ISBN 978-989-754-100-1.
- D'ÉRRICO, A., 2020. Le deuil des professionnel les en contexte socio-éducatif. Em: A. ALMEIDA, e M. BERTHOD, eds. *L'accompagnement social et la mort* [Em linha]. Lausanne: Éditions HETSL, pp. 201-224 [consult. 2021-08-19]. ISBN 978-2-88284-074-5. Disponível em: <https://www.doi.org/10.26039/73bh-7z71>
- DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE, 2019. *Norma nº 003/2019 de 23/04/2019 – Modelos de Intervenção Diferenciado no Luto Prolongado em Adultos*. Gabinete de Qualidade na Saúde. [Em linha]. Normas para a melhoria contínua da qualidade no sistema de saúde, 2019 [consult. 2021-08-19]. Disponível em: https://normas.dgs.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/10/modelo-de-intervencao-diferenciada-no-luto-prolongado-emaadultos_2019.pdf

- EARNSHAW-SMITH, E., 1990. The hospice social worker in the multiprofessional team. *Palliative Medicine* [Em linha]. 4 (2), 67–69 [consult. 2021-08-19]. ISSN 0269-2163. Disponível em <https://doi.org/10.1177/026921639000400201>
- GOLDSWORTHY, K., 2005. Grief and loss theory in social work practice: All changes involve loss, just as all losses require change. *Australian Social Work* [Em linha]. 58 (2), 167–178 [consult. 2021-08-19]. ISSN 1447-0748. Disponível em <https://doi.org/10.1111/j.1447-0748.2005.00201.x>
- HARRIS, J. e V. WHITE, 2018. *A Dictionary of Social Work and Social Care*. 2ª ed. London: Oxford University Press. ISBN 9780191837937.
- HEFEL, J., 2019. *Verlust, Sterben und Tod über die Lebensspanne. Kernthemen Sozialer Arbeit am Beispiel österreichischer Fachhochschulen* [Em linha]. Leverkusen: Budrich UniPress, [consult. 2021-08-19]. ISBN 9783863888053. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.2307/j.ctvh4zjbh>
- HERZOG, S., 2005. La mort fait partie du travail social, mais son déni reste vivace. *Repère social* [Em linha]. 71 (4), 6–8 [consult. 2021-08-19]. ISSN 1422-7924. Disponível em <http://www.stephane-herzog.com/cv/wp-content/uploads/2013/04/La-mort-fait-partie-du-travail-social-mais-son-d%C3%A9ni-reste-vivace-RS-nov-2005.pdf>
- HUGHES, S., P. FIRTH e D. Oliviere, 2005. Core competencies for palliative care social work in Europe: an EAPC White Paper – part 2. *European Journal of Palliative Care* [Em linha]. 22 (1), 38–44 [consult. 2021-08-19]. ISSN 1479-0793. Disponível em https://www.researchgate.net/publication/271504979_Core_competencies_for_palliative_care_social_work_in_Europe_an_EAPC_White_Paper_-_part_2
- JEANRENAUD, C., 2020. Le mandat à l'épreuve de la mort. Vivre le décès des personnes sous curatelle. Em: A. ALMEIDA, e M. BERTHOD, eds. *L'accompagnement social et la mort* [Em linha]. Lausanne: Éditions HETSLS, pp. 177-200 [consult. 2021-08-19]. ISBN 978-2-88284-074-5. Disponível em: <https://www.doi.org/10.26039/yvak-qs15>
- KLEINMAN, P., 2019. Carl Rogers. Em: P. Kleinman, ed. *Psicologia: tudo o que precisa de saber*. Lisboa: Jacarandá, p. 116. ISBN 9789898857354.
- KÜBLER-ROSS, E., 2008. *On Death and Dying: What the Dying Have to Teach Doctors, Nurses, Clergy, and their Own Families*. Oxfordshire: Routledge. ISBN 9780415463997.

- LEE, M. Y., et al., 2009. *Integrative Body-Mind-Spirit Social Work: An Empirically Based Approach to Assessment and Treatment* [Em linha]. London: Oxford University Press, [consult. 2021-08-19]. ISBN 9780199724093. Disponível em: <https://silo.pub/integrative-body-mind-spirit-social-work-an-empirically-based-approach-to-assessment-and-treatment.html>
- LUENG, P. P. Y. L. e C. L. W. CHAN, 2011. Palliative Social Work in a Chinese Context: An Integrated framework for Culturally Respectful Practice. Em: T. Atilio e S. Otis-Green, eds. *Oxford Textbook of Palliative Social Work*. London: Oxford University Press, pp. 573-578. ISBN 9780199739110.
- MACHIN, L. E., 2009. *Working with Loss and Grief: A New Model for Practitioners*. Thousand Oaks: Sage Publications. ISBN 9781412946674.
- MASLOW, A. Há., 1950. Self-actualizing people: A study of psychological health. Em: Wolff, W., ed. *Personality symposia: Symposium #1 on values*. New York City: Grune & Stratton, pp. 11-34. ISBN 9780818500879.
- MASLOW, A. H., 1968. *Toward a psychology of being*. 2ª ed. New York: Van Nostrand Reinhold. ISBN 0442038054.
- MEEKER, K. *Is There a Good Way to Break Bad News? Utilization of the SPIKES Protocol In Family Meetings* [Em linha]. Palliative Care Social Worker Montefiore Medical Center, 2018 [consult. 2021-8-20]. Disponível em: <https://www.swhpn.org/assets/Ken%20Meeker%20SWHPN%202018%20Breaking%20Bad%20News%20PPT%203.7.18%20FINAL.pdf>
- NEIMEYER, R., 2006. Widowhood, grief and the quest of meaning: A narrative perspective on resilience. Em: D. CARR, R. NESSE, e C. WORTMAN, eds. *Spousal bereavement in late life*. New York: Springer Publishing Company, pp. 227-252. ISBN 9780826142443.
- PAYÁS, A., 2010. *Las tareas del duelo Psicoterapia de duelo desde un modelo integrativo-relacional*. Barcelona: Paidós. ISBN 978-84- 493-2423-9.
- PAYNE, M., 2012. Serviço Social em Cuidados Paliativos e em Fim de Vida. Em: Em M. I. de CARVALHO, coord. *Serviço Social na Saúde*. Lisboa: Pactor, pp. 111-137. ISBN 978-989-693-022-6.
- PARKES, C. M., 1998. *Bereavement. Studies of grief in adult life*. London: Pengu books. ISBN 9780140135886.

- PENA, M. J., 2013. A relação profissional no quadro da intervenção do assistente social. *Intervenção Social* [Em linha]. 41 (3), 55–70 [consult. 2021-08-19]. ISSN 0874-1611. Disponível em <https://doi.org/10.34628/xztj-ye33>
- REIGADA, C., coord. *Boas Práticas do Assistente Social COVID-19. Perspetiva: grupo de Assistentes Sociais de Cuidados Paliativos*. [Em linha]. Comissão Nacional de Cuidados Paliativos e Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, 2020 [consult. 2021-8-20]. Disponível em: <https://smartcms.boldapps.pt/publicfiles/Uploads/Files/91/SubContent/21737b39-1174-4cb7-bc6f-cfaaa0fea67c.pdf>
- ROBBINS, S., P. CHATTERJEE e E. CANDIA, 1999. Ideology, Scientific Theory, and Social Work Practice. *Families in Society: the Journal of Contemporary Human Services* [Em linha]. 80 (4), 374–384 [consult. 2021-08-19]. ISSN 1044-3894. Disponível em <http://dx.doi.org/10.1606/1044-3894.1217>
- RYAN, M., et al., 2004. Belief, Optimism and Caring: Findings from a cross-national study of expertise in mental health social work. *Qualitative Social Work* [Em linha]. 3 (4), 411–429 [consult. 2021-08-19]. ISSN 1741-3117. Disponível em <http://dx.doi.org/10.1177/1473325004048023>
- SALEEBEY, D., 1994. Culture, theory, and narrative: The intersection of meanings in practice. *Social Work*. 39 (4), 351–359. ISSN 0037-8046.
- SALEEBEY, D., 1997. *The Strengths Perspective in Social Work Practice*. New York: Longman. ISBN: 9780205011544.
- SEBASTIÃO, V., 2015. *Guia Prático de Apoio ao Luto – Ajudar a Enfrentar a Morte de um Ente Querido*. [S.l.]: Servilusa Edição. [Sem ISBN].
- SEQUEIRA, C. 2016. Comunicação de más notícias. Em C. SEQUEIRA, coord. *Comunicação Clínica e Relação de Ajuda*. Lisboa: Lidel, pp. 215-219. ISBN 978-989-752-168-3.
- SEQUEIRA, C. e T. COELHO, 2016a. Técnicas/competências de comunicação. Em C. SEQUEIRA, coord. *Comunicação Clínica e Relação de Ajuda*. Lisboa: Lidel, pp. 103-131. ISBN 978-989-752-168-3.
- SEQUEIRA, C., T. COELHO e R. M. L. Gamez 2016b. Comunicação em saúde. Em C. SEQUEIRA, coord. *Comunicação Clínica e Relação de Ajuda*. Lisboa: Lidel, pp. 87-102. ISBN 978-989-752-168-3.

- SEQUEIRA, C., P. PINHO e M. P. LLOBET, 2016. Estilo de comunicação. Em C. SEQUEIRA, coord. *Comunicação Clínica e Relação de Ajuda*. Lisboa: Lidel, pp. 132-145. ISBN 978-989-752-168-3.
- STROEBE, M. S., et al. 2001. Introduction: Concepts and issues in contemporary research on bereavement. Em M. S. STROEBE, et al., eds. *Handbook of Bereavement Research: Consequences, Coping, and Care*. Washington: American Psychological Association, pp. 3-22. ISBN 978-1-55798-736-5.
- THE OPEN UNIVERSITY, 2016. Supporting and developing resilience in social work. Milton Keynes: The Open University. ISBN 9781473024908.
- TREMBLAY, J., 2012. *Le rôle du travailleur social en soins palliatifs lorsque l'usager décède* [Em linha]. Dissertação de mestrado. Université du Québec à Chicoutimi, [consult. 2021-03-19]. Disponível em: <https://constellation.uqac.ca/2473/1/030298483.pdf>
- TSUI, E. Y., C. H. CHAN e A. F. TIN, 2004. Beyond Professional Competence: Effect of Equanimity on the Professional Quality of Life Among Health-Care Professionals Working in Perinatal Bereavement Support. *Illness, Crisis & Loss* [Em linha]. 24 (2), 88–102 [consult. 2021-03-19]. ISSN 1552-6968. Disponível em <https://doi.org/10.1177%2F1054137315587644>
- WORDEN, W., 1991. *Grief Counselling and Grief Therapy: A Handbook for the Mental Health Practitioner*. 2ª ed. Heidelberg: Springer. ISBN 978-0-8261-3474-5.